

К ВОПРОСУ ПЛОСКОСТНОГО ДЕКОРИРОВАНИЯ КЕРАМИКИ ХОРЕЗМА АНТИЧНОГО ПЕРИОДА (по материалам Ташкырманского оазиса).

А.Ж.Горениязов

Каракалпакский научно-исследовательский
институт гуманитарных наук г. Нукус. Узбекистан.

Керамический материал древнего Хорезма подвергался специальному исследованию с середины прошлого столетия. В результате которого была разработана хронологическая и типологическая классификация керамики древнего Хорезма [5, 1948; 4, 1959. с.67-220]. С 1995 года в Ташкырманском оазисе ведутся археологические раскопки международной экспедиции Каракалпакстан-Австралия [10, 1996. с.101-106; 9, 2022. С.94-110]. Со стороны автора также были проведены ряд исследований касающихся вопросов керамического материала Ташкырманского оазиса [6, 2018. с.41-65; 7, 2019. с.196-215; 8, 2021. с.22-34]. В исследовании керамики, весьма интересным является изучение видов и способов декорирования керамических сосудов. В исследовании декорирования керамических сосудов был выбран историко-культурный подход, разработанный А. А. Бобринским [1, 1978]. В данной работе приводятся результаты исследования способов декорирования керамических сосудов памятников Ташкырманского оазиса. В результате исследования керамики было установлено что декорирование керамических сосудов древнего Хорезма делится на два вида, рельефный и плоскостной. Если в рельефный входят такие способы как графический и скульптурный, то в плоскостное декорирование можно отнести такие способы как роспись, и лощение.

Роспись. Самым широко распространенной приемом плоскостного декорирования сосудов античного Хорезма является роспись. В основном преобладают красные и коричневые тона росписи. В основном расписной декор можно наблюдать в сосудах хозяйственной принадлежности. В древнехорезмийский период (IV-II вв. до н.э.) ведущими формами, в которых имеется роспись является сосуды хозяйственного назначения (хумы, хумчи, тазы, фляги, крупные кувшины). В кушанский период (I-III вв. н.э.) в некоторых формах хозяйственных сосудов исчезает декорирование росписью, например в хумах и хумчах. Интересным является и то, что росписью в основном

декорировались хозяйственные сосуды функциональное назначение которых связаны с хранением или переработкой продуктов [3, 2010. с. 123]. В декорировании хозяйственных сосудов древнехорезмийского периода можно увидеть роспись в виде спирали (рис. 1. 1-3), венчик окрашивался весь или отдельными вертикальными полосами [3, 2010. с. 92]. На Калалы-гыр 2 отмечено большое количество расписной хозяйственной керамики древнехорезмийского периода [3, 2010. с. 123]. В коллекции керамики Ташкырманского оазиса 14 % керамики древнехорезмийского комплекса имеют роспись, в основном это сосуды хозяйственного предназначения. В комплексе керамики кушанского периода расписной декор уже встречается редко можно отметить единичные случаи. Росписью декорировались определенные части сосудов. В горшках древнехорезмийского периода можно наблюдать расписной орнамент в виде вертикальных полос нанесенных красно-коричневой краской поверх светлого ангоба. Тазы древнехорезмийского периода также расписывались красками аналогичного цвета. Плохая сохранность и фрагментарность не позволяет нам представить более полную картину орнамента тазов, но по аналогиям можно

Рис.1. Плоскостное декорирование древнехорезмийских сосудов.
Ангобирование и роспись

предположить что тазы расписывались в внутренней поверхности в виде креста [2, 2004. с.103. рис. 3/6]. В коллекции имеется два целых хума, которые с внешней стороны были украшены росписью в виде «спирали». Роспись в виде спирали начал появляться в керамике архаического периода среди переходных форм, которые датируются V серединой IV вв. до н.э. [4, 1959. с.77-78; 2, 2004. с.52-53]. Это доказывает, что мода декорировать сосуды спиральным орнаментом началось еще в архаический период и развивалось в древнехорезмийский период.

Рис. 2. Плоскостное декорирование сосудов. Лощение

Лощение. Лощение, придавало посуде эстетичный вид, создавая эффект полированной поверхности. В результате лощения поверхность сосуда уплотнялась и полировалась, что придавало сосуду эстетичный вид и водонепроницаемость. В коллекции Ташкырманского оазиса представлено весьма немного керамики со следами лощения. В двух изучаемых керамических комплексах лощение отмечается на столовой посуде (миски, чаши, кубки, бокалы, кувшины) Если в

древнехорезмийское время сосуды имели сплошное лощение, то в кушанский период преобладает полосчатое лощение [4, 1959. с.156]. На хозяйственной и кухонной керамике лощения не было. В древнехорезмийский период было распространен сплошное лощение в результате сосуд получал блестящую поверхность (рис. 2. 1-3, 5, 7-9). В кушанском комплексе преобладает уже полосчатое лощение. (рис. 2. 4,6). Также в древнехорезмийский период встречаются единичные фрагменты чернолощенной посуды (рис. 2. 7-9), возможно являющиеся подражанием античной чернолаковой керамики.

Исходя из вышеуказанных данных можно предположить следующие выводы. В керамическом комплексе архаичного периода не встречается сосуда с плоскостным декорированием поверхностей, в основном преобладает ангобирование (об этом сказано выше) и рельефное декорирование.

Плоскостное декорирование начинает появляться в керамике переходных форм, Широкое распространение плоскостное декорирование находит в период ранней античности IV-II вв. до н.э. где мы можем наблюдать расписной декор в хозяйственной керамике, в столовой керамике преобладал сплошное лощение. В период поздней античности I-III вв. н.э. плоскостной декор в виде росписи очень редко встречается в хозяйственной керамике, в основном роспись встречается также в переходных формах. Лощение в этот период также претерпевает изменения, здесь уже преобладает полосчатое лощение. Из этого можно говорить, что в технологии обработки поверхностей и декорирования сосудов пережила изменения, что в дальнейшем более ярко выражена в комплексе керамики раннесредневекового периода.

REFERENCES

1. Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения / Отв. ред. С.А. Плетнева. Москва, Наука, 1978.
2. Болелов С.Б. Керамика // Калалы-гыр 2. Культурный центр в Древнем Хорезме IV-II вв. до н.э. / Отв. Ред. Б.И. Вайнберг. М.: «Восточная литература». 2004.
3. Болелов. С.Б. Расписная хозяйственная посуда Древнего Хорезма (по материалам Калалы-гыр 2). /Проблемы истории, филологии, культуры. Вып.1. /Отв. Ред. Р.М. Мунчаев. Москва-Магнитогорск-Новосибирск. 2010.
4. Воробьева М. Г. Керамика Хорезма античного периода // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции Т. IV. / Отв. ред. С.П. Толстов, Москва.: Наука, 1959.
5. Толстов С.П. Древний Хорезм опыт историко-археологического исследования / Отв. ред. М.Н. Тихомиров. Москва: "Издательство МГУ", 1948.
6. Торениязов А.Ж. Кубуры городища Акшахан-кала. // Вестник МИЦАИ. №28. / Отв. ред. Д.А. Воякин. Самарканд, 2018.
7. Торениязов А.Ж. Анализ коллекции хумов Ташкерман-тепе. //Археология Евразийских степей №5. /Отв. Ред. А.Г. Ситдииков. Казань, 2019.
8. Торениязов А.Ж. Строительная керамика городища Акшахан-кала. Поволжская археология №4 (38). /Отв. Ред. А.Г. Ситдииков. Казань, 2021
9. Хожаниязов Г., Беттс А., Искандерова А., Бекбаулиев А., Ходжалепесов И. О результатах исследований на городище Акшахан-кала (по материалам полевого сезона 2018–2019 гг.) Археология Казахстана. № 2 (16). Алматы, 2022.
10. Ягодин В.Н., Хелмс С.У., Ходжаниязов Г. Х. О работах Ташкырманской международной археологической экспедиций 1995 года. Вестник ККО АН РУз, №3. 1996